

**QORAQALPOQ TILI UCHUN N-GRAMM MODELINI QO`LLASH
ORQALI SINONIMLARNI O`ZARO ALMASHTIRISH**

Daubaeva Rayxan Maxammatdinovna

Urganch Davlat Universiteti

Kompyuter lingvistikasi ta'lim yo'nalishi 2-kurs magistranti

E-mail: yhfft@gmail.com

Tel: +998913049197

ABSTRACT

In this article, scientific evidence and opinions were given about what we mean by the N-gram model and the principles and methods of using it in linguistics. We understand that what we mean by an N-gram model is a sequence of some n elements. Also, in this chapter, we used the n-gram method as a linguistic model in the process of replacing synonyms in the literary language with each other. If we analyze the result from the morphological side, 92 adjectives, 76 nouns, 84 verbs, and 23 modal synonyms have been replaced by their synsets. It is worth mentioning that the automatic editing of texts in the Karakalpak language, mainly synonyms, requires further work on a larger scale.

KEY WORDS: n-gram linguistic model, artificial intelligence, NLP, A Markov chain model, Karakalpak language, synonyms, synsets, morphological, adjective, adverb, verb, noun, modal, automatic editing.

АННОТАЦИЯ

В этой статье были приведены научные доказательства и мнения о том, что мы понимаем под моделью N-грамм, а также о принципах и методах ее использования в лингвистике. Мы понимаем, что то, что мы подразумеваем под моделью N-грамм, представляет собой последовательность некоторых n элементов. Также в этой главе мы использовали метод n-грамм в качестве лингвистической модели в процессе замены синонимов в литературном языке

друг другом. Если проанализировать результат с морфологической стороны, то 92 прилагательных, 76 существительных, 84 глагола и 23 модальных синонима были заменены их синсетами. Стоит отметить, что автоматическое редактирование текстов на каракалпакском языке, в основном синонимов, требует дальнейшей работы в более широком масштабе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: n-граммная лингвистическая модель, искусственный интеллект, НЛП, модель цепи Маркова, каракалпакский язык, синонимы, синсеты, морфологические, прилагательные, наречия, глаголы, существительные, модальные, автоматическое редактирование.

ANNOTATSIYA

Bu maqolada N-gram modeli deganimiz nima va uni lingvistikada ishlatilish tamoyillari, usullari haqida ilmiy dalil va fikrlar berildi. N-gramm modeli deganimiz, birqancha n elementlarning ketma-ketligi ekanligini angladik. Shuningdek, bu bobda n-gram usulini lingvistik model sifatida adabiy tildagi sinonimlarni bir-biri bilan almashtirish jarayonida qoʻlladik va bundan kutilgan natijaga keladigan boʻlsak, badiiy va ommabop uslubdagi tekstlarda almashtirish jarayoni ancha samarali natija koʻrsatgan. Natijani morfologik tarafdin tahlil qiladigan boʻlsak, 92 dona sifat, 76 dona ot, 84 dona feʼl, 23 dona modal soʻz turkumlaridagi sinonimlar oʻz sinsetlar qatori bilan almashtirilgan. Shuni aytib oʻtish joizki, qoraqalpoq tilidagi matnlarni, asosan undagi sinonimlarni avtomatik tahrir qilishda yana da keng koʻlamda ishlar olib borilishini talab qiladi.

KALIT SOʻZLAR: n-gramm lingvistik model, sunʼiy intellekt, NLP, A Markov zanjiri modeli, qoraqalpoq tili, sinonimlar, sinsetlar, morfologik, sifat, qoʻshimcha, feʼl, ot, modal, avtomatik tahrir.

KIRISH

N-gramm bu statistik va sunʼiy intellektga asoslangan til modeli boʻlib, dastlabki n-1 ta element orqali n- elementni prognoz qilish imkonini beradi. Bunda element sifatida semantik nuqtai nazardan simvollar, soʻzlar, tovushlar-fonemalar(nutqni

anglash ilovalari) kabi boshqa turdagi elementlar bo`lishi mumkin. N-gramm modellar matn yoki tovushli katta mashshtabli korpuslardan generatsiyalanishi mumkin. Odatda 1-gramm - unigram, 2-gramm – bigram, 3-gramm – trigram deb yuritiladi. Hozirgi kunda 4-gramm va 5-gramm ham keng foydalanilmoqda. V. Yu. Gudkov, Ye. F. Gudkovalarning “N-ГРАММЫ В ЛИНГВИСТИКЕ” maqolasida N-grammning lingvistikadagi qo`llanilishi, formal grammatikaga nisbatan munosabatlari, Markov zanjiri, uning ehtimoliy tahlillari asosan rus tiliga qo`llash asosida tadqiq qilingan [1]. N – grammning asosiy ta`riflari ham shu yerda keltirilgan.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Bugungi kunda jahonda bir qator olimlar NLP vositalari orqali matnlarni avtomatik generatsiya qilish ustida ilmiy izlanishlar olib bormoqda. Jumladan, Mehmet Ali Kutlugun va Yahya Shirin tomonidan turk tilidagi matnlarni generatsiya qilish tizimlarini yaratish uchun katta hajmdagi ma`lumotlardagi n-grammalardan foydalangan holda ma`noli yangi turkiy matnlarni yaratish usullari taklif qilingan [2]. Bunda yangi matnni generatsiya qilishda trigramma modelidan foydalanilgan va gapdagi so`z yoki so`z birikmalari asosida unikal matnlar hosil qilingan. A.K.Yadav va S. K.Borgohain berilgan so`zlar to`plamidan yangi matnni generatsiya qilishda n-gramm modeli asosidamatn korpusidan foydalanib til modelini yaratish masalasi ko`rib chiqilgan [3] va DFS (Depth First Search) filtrlash texnikasini qo`llanilgan. Shunigdek, ikkita korpus (matnli korpusva POS teglarining izohli korpusi)dan foydalanib, izohlangan korpusdan barcha yaroqli POS trigramma teglari hosil qilingan. Aniqlangan nomzodlar ketma-ketligining har biri ehtimollik balli hisonlanib, trigram POS yorlig`i va ehtimollik balliga moslashtirish orqali tartiblangan va yangi matn generatsiya qilingan. I.Ashwini va B.M.Sagar tomonidan n-grammalar asosida parafrazalarni generatsia qilish masalalari ko`rib chiqilgan [4]. K.G. Srinivasa va B.N.Shree Devi tomonidan sun`iy intellect metodlaridan hisoblangan GPUga asoslangan N-gramm satrlarni moslashtirish algoritmi va katta hajmdagi hujjatlarda satrlarni izlash uchun ballar jadvali yondashuviga asoslangan [5]. D.V.Luciv, L.D.Kanteev, Yu.O.Kostyukov, D.V. Koznov, M.N.Smirnovlar tomonidan ishlab chiqilgan N-gramm modeli tabiiy tilni

qayta ishlash texnikasidan foydalangan holda dasturiy ta`minot hujjatlarida yaqin dublikatlarni aniqlash imkonini beradi [6].

N-gramm yordamida matn yaratishning asosiy g`oyasi n-grammning oxirgi so`zini (x_n) bir xil n-grammda ($x_{n-1}, x_{n-2}, \dots, x_1$) hosil qilingan boshqa so`zlar ketma ketligidan hosil qilish mumkin. Shunday qilib, modelning asosiy soddalashtirilganligi shundan iboratki, keyingi so`zni shakllantirish uchun butun gapni tahlil qilish shart emas. Faqat n-1 tokenlardan iborat ketma-ketlikni qidirishimiz lozim:

$$P(x(t+1) | x(t), \dots, x(1)) = P(x(t+1) | x(t), \dots, x(t-n+2))$$

$$P(x_{t+1} | x_t, \dots, x_{t-n+2}) = P(x_{t+1}, x_t, \dots, x_{t-n+2}) P(x_t, \dots, x_{t-n+2})$$

Bundan tashqari, n-gramm tabiiy tillarni qayta ishlashda keng qo'llaniladi. Tabiiy tilni qayta ishlash sohasida n-gramm asosan ehtimollik modellari asosida taxmin qilish uchun ishlatiladi. N-gramm model, agar avvalgi barcha narsalar ma'lum bo'lsa, oxirgi so'z n-gramm ehtimolini hisoblab chiqadi. Tilni modellashtirish uchun ushbu yondashuvdan foydalanganda, har bir so'zning paydo bo'lishi faqat oldingi so'zlarga bog'liq deb taxmin qilinadi.

Biz shu ilmiy mehnatlardan namuna olgan holda qoraqalpoq tili matnlaridagi sinonimlarni almashtirish masalasi yechimini topishni olg'a surdik.

NATIJALAR

Qoraqalpoq tili uchun avtomatik turda sinsetlar qatoridagi sinonim so'zlarni bir-biri bilan almashtirish dasturining bitta varianti ishlab chiqildi. Buning uchun bizga qoraqalpoq tilida yaratilgan keng ko'lamli korpus kerak bo'ladi, lekin biz ishimizni avvalo kichik turdagi maxsus matnlarda qo'llashdan boshladik. Shuningdek, lingvistika sohasidagi 5 ta uslubni hisobga olib, barcha uslublarni qatnashtirib maxsus 41 varaqli tekst tuzdik va o'zimizda bor bo'lgan sinonimik bazadan foydalandik. Dasturni tuzish uchun quyidagicha algoritm yaratildi:

Bunda birinchidan, yuqorida aytilgan maxsus tekst kiritiladi. Ikkinchi qadamda esa tekst gaplarga, tokenlarga avtomatik tarzda ajratilib chiqiladi. Keyingi bosqichda avtomatik tarzda bigramning ishlash texnikasi asosida gaplar bigramlarga ajratiladi. To'rtinchi qadamda berilgan tekstdagi sinonimlarni sinsetlar bazasidan qidirish va tahlil qilish ishlari olib boriladi. Beshinchi qadam esa tekstda topilgan sinonimlarni bazadagi alternativ sinonim bilan almashtirishga tavsiya qilishdir.

MUHOKAMA

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, qoraqalpoq tilidagi sinonimlarni bir-biri bilan almashtirish jarayoni natijasi quyidagicha:

basina qara =>

qara kiyiz =>

kiyiz qalpaq =>

qalpaq kiygen =>

kiygen iri => [GÁWMIS NÁHÁN IRI LÁWZE]

iri gewdeli => [GÁWMIS NÁHÁN IRI LÁWZE]

gewdeli qarapáren' =>

shekshiyip qádem => [ADÍM QÁDEM]

qádem taslawları => [ADÍM QÁDEM]

taslawları bir =>

bir bap =>

Jası úlken => [AQSAQAL OTAGASÍ KÓPTI KÓRGEN JASÍ ÚLKEN
YASHULLÍ KÁTQUDA TÓRE]

úlken keshirimli =>

keshirimli boladı =>

Sárbínáz júdá => [JÚDÁ KÚTÁ DÍM EN' ÁBDEN OĞADA NAYATÍY OĞIRÍ
ORASAN]

júdá aqıllı => [JÚDÁ KÚTÁ DÍM EN' ÁBDEN OĞADA NAYATÍY OĞIRÍ
ORASAN]

aqıllı qız => [AQÍLLÍ ESLI SANALÍ]

Yuqoridagi natijani tahlil qiladigan bo'lsak, badiiy va ommabop uslubdagi
tekstlarda almashtirish jarayoni ancha samarali natija ko'rsatgan. Shuningdek, natijani
morfologik tarafdin tahlil qiladigan bo'lsak, 92 dona sifat, 76 dona ot, 84 dona fe'l,
23 dona modal so'z turkumlaridagi sinonimlar o'z sinsetlar qatori bilan almashtirilgan.

XULOSA

Natija inson aralashuvi yordamida tahlil qilinadi, buning natijasida asosiy xulosa
tarzida quyidagi ketma-ketlikni keltirish mumkin, sifat, fe'l, ot, modal so'z
turkumlaridir.

Matnni tahrirlash jarayonlarini mukammallashtirish uchun katta hajmdagi til korpuslari yaratish va xulosalarni korpus asosida tayyorlab beradigan dasturiy ta'minot ishlab chiqish kerak bo'ladi. Murakkab holatlarni ham boshqarish imkoniyatlarini qilish mumkin, bir qancha tabiiy tillarda bunga o'xshash holatlar ishlab chiqilgan. Misol tariqasida bunday murakkab holatlarni keltirib chiqaradigan so'zlarni keltirish mumkin, masalan "o't" so'zini olaylik.

O't – ot so'z turkumi, maysa.

O't – fe'l so'z turkumi.

O't – biologik termin, inson organi.

Buni faqat inson tafakkuriga benuqson tahlil qila oladi, buni ma'lum foizda to'g'ri aniqlashning boshqa metodlari mavjud albatta, yuqorida aytib o'tganimizdek buning uchun katta ko'lamdagi korpus va dasturiy ta'minot zarur bo'ladi. Korpusdagi so'zlarni qo'llanilish chastotalariga qarab, biz n-gramning 2 gram, 3 gram, 4 gram, 5 gram, 6 gramlarning ishlash texnikasiga solib yaxshi va samarali natija olsak bo'ladi. Buni amaliyotda qo'llash keng ko'lamdagi ilmiy ishlar olib borilishini taqozo qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI.

1. Гудков В.Ю., Гудкова Е.Ф. N-Грамммы в лингвистике.
2. Kutlugun M.A., Sirin Y (2018). Turkish meaningful text generation with class based n-gram model/ Sinif tabanli N-gram modeli ile Turkce anlamlı metin uretme.
URL: <https://www.semanticscholar.org/paper/Turkish-meaningful-text-generationwithclassbasedKutlugunSirin/dc9ac0fd86560eb88f996bfca1ff26a994e008bc>
3. Yadav, A. K., & Borgohain, S. K. (2015). Sentence generation from a bag of words using N-gram model. Proceedings of 2014 IEEE International Conference on Advanced Communication, Control and Computing Technologies, ICACCCT 2014. URL:<https://doi.org/10.1109/ICACCCT.2014.7019414>
4. Gadag, A. I., & Sagar, B. M. (2016). N-gram based paraphrase generator from large text document. 2016 International Conference on Computation System and Information Technology for Sustainable Solutions, CSITSS 2016.

URL: <https://doi.org/10.1109/CSITSS.2016.7779447>

5. Srinivasa, K. G., & Shree Devi, B. N. (2017). GPU Based N-Gram String Matching Algorithm with Score Table Approach for String Searching in Many Documents. Journal of The Institution of Engineers (India): Series B, 98(5).

URL: <https://www.semanticscholar.org/paper/Turkish-meaningful-text-generation-withclassbasedKutlugunSirin/dc9ac0fd86560eb88f996bfca1ff26a994e008bc>

6. Kanteev, L. D., Kostyukov, Yu. O., Luciv, D. V., Koznov, D. V., & Smirnov, M. N. (2017). Discovering Near Duplicate Text in Software Documentation. Proceedings of the Institute for System Programming of the RAS, 29(4), 303–314.

URL: [https://doi.org/10.15514/ispras-2017-29\(4\)-21.](https://doi.org/10.15514/ispras-2017-29(4)-21.)